

O ensino de música em tempos de Pandemia

Cleber Lamarque Silva SAMPAIO¹

Felipe de Moraes da SILVA²

Jonathas CASTRO³

Reginaldo Ferreira de SOUSA⁴

Mariana Barbosa AMENT⁵

Resumo: A pandemia do novo coronavírus, o COVID 19, trouxe enorme problemática na questão sanitária a nível mundial, e está causando outras grandes modificações na estrutura social, são diversas as indagações sobre o futuro da humanidade, e no âmbito educacional não é diferente. Nesse sentido, essa pesquisa busca identificar formas de aprendizagem possíveis para a educação a distância, com propostas e estratégias de ensino e adaptação a essa nova realidade de vida, refletindo sobre a nova sala de aula mediada por tecnologias da informação e da comunicação para que a música e a educação possam continuar contribuindo para o desenvolvimento social, intelectual e humano.

Palavras-chave: Pandemia. Ensino a distância. Música. Educação.

1 **Cleber Lamarque Silva Sampaio.** Licenciado em Música pelo Claretiano – Centro Universitário.

2 **Felipe de Moraes da Silva.** Licenciado em Música pelo Claretiano – Centro Universitário.

3 **Jonathas Castro.** Licenciado em Música pelo Claretiano – Centro Universitário.

4 **Reginaldo Ferreira de Sousa.** Licenciado em Música pelo Claretiano – Centro Universitário.

5 **Mariana Barbosa Ament.** Mestra em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Especialista em Gestão Educacional e Educação a Distância: Planejamento, Implantação e Gestão pelo Claretiano – Centro Universitário. Graduada em Educação Musical Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Coordenadora e professora do curso de Licenciatura em Música e Artes Visuais e de cursos de Pós-Graduação do Claretiano - Rede de Educação.

Teaching music in times of Pandemic

Cleber Lamarque Silva SAMPAIO

Felipe de Moraes da SILVA

Jonathas CASTRO

Reginaldo Ferreira de SOUSA

Mariana Barbosa AMENT

Abstract: The new coronavirus pandemic, COVID 19, has brought enormous health problems worldwide, and is causing other major changes in the social structure. There are several questions about the future of humanity, and in the educational sphere it is no different. In this sense, this research seeks to identify possible forms of learning for distance education, with proposals and strategies for teaching and adapting to this new reality of life, reflecting on the new classroom mediated by information and communication technologies so that music and education can continue to contribute to social, intellectual and human development.

Keywords: Pandemic. Distance learning. Music. Education.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta a temática do ensino de música nos tempos de pandemia. Quais caminhos seguir, metodologias e possibilidades de ação para a educação musical em tempos de isolamento social?

Em virtude de estarmos vivendo tal situação singular, em que a cada dia são feitas novas descobertas na tentativa de barrar o avanço do coronavírus, o COVID-19, na esfera médico-científica, buscamos apresentar estratégias de adaptação à nova realidade de vida, que abrange também o âmbito educacional, durante o enfrentamento da pandemia. Vale lembrar que, no contexto educacional, muitas mudanças estão ocorrendo de forma acelerada, com intenção de se encontrar os melhores caminhos para que tenhamos uma educação de qualidade e com segurança sanitária para todos os envolvidos nesse processo.

Procuramos nessa pesquisa, identificar as diversas formas possíveis de aprendizado na educação a distância, apresentando propostas e reflexões sobre a nova sala de aula de música mediada por tecnologias da informação e da comunicação, sem desprezarmos a socialização, uma vez que o convívio social é peça chave no esquema pedagógico do ensino musical infantil.

A questão da desigualdade social tornou-se fator decisivo e um desafio a mais a ser superado devido à dificuldade de acesso à internet de muitos alunos e professores. Se faz necessário um plano que contemple a todos indistintamente e de fácil implementação.

Diante da difícil situação de manter a motivação e o engajamento por parte dos alunos em tempos de isolamento social, tem-se dado uma nova ênfase ao protagonismo que a família deve exercer na vida escolar dos filhos, promovendo uma reaproximação com a escola e fazendo-os trabalhar com o corpo docente, quase que como uma “força-tarefa” no sentido de manter o devido equilíbrio físico e mental para suportar mudanças tão bruscas, em um curto espaço de tempo, na esfera do ensino-aprendizagem.

O ensino presencial e a modalidade EaD, mais do que nunca, precisam caminhar juntos e se complementarem. Os professores precisam criar conteúdos que atendam as diversas áreas do ensino musical de forma clara e concisa, utilizando um novo formato para essa comunicação e proporcionando uma adequada utilização de smartphones, tablets e computadores, uma vez que, já dispomos de uma série de aplicativos que vão desde um afinador de instrumentos, treinamento perceptivo, leitura musical, até instrumentos digitais.

São muitos os meios e caminhos que podemos percorrer para que possamos garantir aos estudantes de música um ensino inovador e de qualidade. É necessário observar que atividades educativas musicais não presenciais criam novos desafios para as escolas e para os professores e demandam mudanças em vários aspectos.

2. DESENVOLVIMENTO

A pandemia do novo coronavírus, o COVID-19, fez com que crianças e adolescentes do mundo todo não pudessem mais ir para a escola. Causando assim, uma série de indagações sobre o futuro da educação e sociedade.

A crise instaurada pelo COVID-19 criará novas exigências de proteção social e serviços públicos e a educação terá papel primordial, desde o seu início na pré-escola, para que as pessoas aprendam a manter-se sadias de corpo e mente.

Segundo o Instituto Rui Barbosa (Brasil, 2020, [n.p.]):

Os professores são figuras centrais e insubstituíveis do processo de ensino-aprendizagem. Com a interrupção das aulas presenciais, precisaram aprender, com urgência, a lidar com uma série de ferramentas e tecnologias com as quais, em geral, não estavam habituados. Além disso, são afetados, como todos, pelos efeitos emocionais da pandemia, que trazem sentimentos como medo, angústia, ansiedade e insegurança.

É nitidamente perceptível o quão desafiador é esse momento para os profissionais da educação, visto que antes mesmo da pande-

mia, eles já sofriam com os inúmeros problemas de falta de recursos e também com uma sobrecarga psicológica de uma sociedade super estimulada.

De acordo com o Todos Pela Educação e a Unesco (2020), uma das maiores dificuldades da educação é a questão da desigualdade social. Em tempos de pandemia as diferenças potencializam-se, o acesso às tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) ainda é limitado e esse é um grande desafio a ser superado. Se faz necessário um novo planejamento para construir uma nova conexão entre o ensino EaD e presencial, ambos precisam caminhar juntos.

A nota técnica do Todos Pela Educação (Brasil, 2020, [n.p.]) nos diz:

Ensino a distância não é sinônimo de aula online. Há diferentes maneiras de estimular a aprendizagem de maneira remota e, se bem estruturadas, as atividades educacionais podem cumprir mais do que uma função puramente acadêmica. [...] Da mesma forma, o envolvimento da família também é relevante neste período de aprendizagem a distância – importante aliado durante a crise e pode deixar um legado no pós-pandemia.

Deve existir uma boa divisão de papéis entre pais e professores, para que mesmo em casa, os alunos consigam manter o foco nos estudos, evitando distrações e perda de tempo. Manter uma rotina de estudos com horários pré-determinados, até para dormir, é essencial para o bom desenvolvimento dos conteúdos. Os pais precisam assumir o papel de tutores de seus filhos, ajudando-os a administrar essa nova rotina.

Todas essas novas atividades e necessidades têm, em muitos casos, duplicado a jornada de trabalho dos professores, que precisam além de ensinar, também aprender como repassar o conteúdo em um novo formato e com uma nova linguagem. E esse talvez se torne um traço definitivo na educação mundial: constantes mudanças e uma necessidade de rápida adaptação por parte de alunos e professores a essas novas situações, e ainda manter um alto nível de aprendizagem.

Koellreuter (1997) afirma que a música se torna um traço central e fundamental na sociedade moderna e que cabe às universidades formarem professores de música que executem uma função social, que humanizem as inevitáveis transformações tecnológicas e que levem em conta as reais condições sociais, econômicas e culturais do nosso país. Para que isso se concretize, o autor sugere às Universidades que reformulem seus currículos, suas metodologias e invistam na adequada formação inicial do professor de música, argumentando:

[...] Em última análise não há maus alunos, e sim maus professores e escolas (Universidades) ruins. A estagnação do movimento, a rotina, a sistematização rígida dos princípios e a proclamação dos valores absolutos são a morte da escola (Universidade). O espírito criador, que sempre duvidando procura, investiga e pesquisa, é a sua vida [...] Eis o que distingue uma escola de nível superior que pretende formar professores de Música: a consciência da imperfeição de tudo e de todos, a consciência do problema que pesa sobre cada um, o problema de escolher livremente sua tarefa, e a recusa de programas de ensino imutáveis (Koellreuter, 1997, p. 53).

Desde o início da Pandemia coronavírus, COVID-19, vivemos uma intensa sensação de dúvida e angústia. As aulas à distância e as lives ajudaram a amenizar a situação e, trabalhando de forma ativa, o aluno precisará aprender a desenvolver maior autonomia e responsabilidade para acompanhar as aulas em casa mas. Embora tenham surgido algumas alternativas, o fato é que nada substitui o professor em sala de aula. Com as devidas adaptações exigidas pela obrigatoriedade de se manter o distanciamento social e todos os protocolos de segurança já determinados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e autoridades locais, se faz necessário a retomada dos encontros presenciais para a realização das atividades práticas. Essa nova maneira de ensinar e aprender, proporcionará não só o amadurecimento dos estudantes de música, como também fomentou uma nova atuação pedagógica exercida pelos professores nas escolas de música, conservatórios e nas graduações.

Como também nos aponta Paulo Freire (1996, p. 29): “Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, e a pes-

quisa”. Trazendo para o contexto atual, cabe ao educador um pensamento crítico-reflexivo das possibilidades e limitações entre os recursos tecnológicos para um real aproveitamento e aprendizado e não um mero entretenimento.

Algumas ferramentas possíveis para auxiliar nesse cenário de educação à distância são os métodos ativos por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs). É possível também adaptar algumas ferramentas da EaD que já vinham dando resultados significativos.

Sendo assim, o ensino de música, mesmo que em alguns momentos à distância, deve continuar promovendo a possibilidade de ampliar o conhecimento por meio de uma rica e viva experiência com os sons.

A socialização é também um ponto chave para o sucesso da aprendizagem musical e, por isso, a reclusão e o isolamento devem ser considerados prejudiciais principalmente para as crianças que aprendem observando e imitando.

É importante ressaltar que o material aqui apresentado é o resultado de estudos e pesquisas realizados até julho de 2020 e que esses dados vão sendo atualizados por esses veículos na medida em que novas soluções vão sendo encontradas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o COVID-19, a educação em todo o mundo está passando por um intenso processo de indagações e mudanças.

O presente artigo aborda as questões de ensino de música à distância, trazendo possibilidades de ação e ferramentas através das tecnologias digitais, de maneira que todos sejam contemplados com uma educação musical de qualidade, apesar do distanciamento social.

De modo geral, é unânime pensarmos que precisamos manter o engajamento no enfrentamento de todos esses desafios, sempre buscando saídas e novas soluções para dilemas políticos, revolu-

ções tecnológicas ou pandemias, como a que estamos vivendo no momento. Afinal, resolver problemas faz parte da inquietude humana.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Rui Barbosa. *O projeto da educação não pode parar*. Brasília, DF: Instituto Rui Barbosa, 2020.

BRASIL. Todos pela Educação. *Educação na pandemia: ensino a distância dá importante solução emergencial, mas resposta à altura exige plano para volta às aulas* 09 maio 2020. Disponível em: https://todospelaeducacao.org.br/noticias/educacao-na-pandemia-ensino-a-distancia-da-importante-solucao-emergencial_-mas-resposta-a-altura-exige-plano-para-volta-as-aulas/#. Acesso em: 23 jan. 2020.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KOELLREUTER, H. J. O ensino da música num mundo modificado. *Caderno de Estudos: Educação Musical*, Belo Horizonte, v. 6, p. 37-43, 1997.

UNESCO. A Comissão Futuros da Educação da Unesco apela ao planejamento antecipado contra o aumento das desigualdades após a COVID-19. Paris: Unesco, 16 abr. 2020. Disponível em: <https://pt.unesco.org/news/comissao-futuros-da-educacao-da-unesco-apela-ao-planejamento-antecipado-o-aumento-das>. Acesso em: 12 set. 2020.